

Il videogioco come strumento di mediazione interculturale

Stocco Alessia

Università di Pisa alessiastocco01@gmail.com

ABSTRACT (ITALIANO)

Il presente elaborato indaga come il videogioco possa diventare uno strumento propedeutico al Diritto Interculturale, ponendo al centro dell'analisi la figura dell'Avatar e la necessità di comprendere il punto di vista altrui attraverso un approccio metodologico qualitativo-procedurale. Partendo da un'introduzione all'Effetto Proteo e alla Retorica Procedurale, la ricerca ipotizza che l'immersione in un sistema di regole diverse costringa il giocatore a una mediazione attiva tra il proprio ordinamento valoriale e quello imposto dal software. Attraverso l'analisi di tre videogiochi, il lavoro mostra come le loro meccaniche facciano vivere all'utente tre esperienze diverse: il bisogno di collaborare con altre culture per sopravvivere, la difficile scelta tra seguire la burocrazia o la propria coscienza e la messa in discussione dei dogmi religiosi imposti. I risultati ottenuti hanno dimostrato che il "decentramento" avviene come un processo procedurale in cui l'interazione tra l'architettura narrativa del gioco e l'utente, obbliga quest'ultimo ad una mediazione costante.

Parole chiave: Videogiochi; Diritto Interculturale; Effetto Proteo; Game Design; Empatia;

ABSTRACT (ENGLISH)

Video games as a tool for intercultural mediation. This paper investigates how video games can become a propaedeutic tool for Intercultural Law, placing at the center of the analysis the figure of the Avatar and the need to understand the other's point of view through a qualitative-procedural methodological approach. Starting from an introduction to the Proteus Effect and Procedural Rhetoric, the research hypothesizes that immersion in a different rule system forces the player to actively mediate between their own value system and the one imposed by the software. Through the analysis of three video games, the work shows how their mechanics enable the user to live three distinct experiences: the need to collaborate with other cultures to survive, the difficult choice between following bureaucracy or one's own conscience, and the questioning of imposed religious dogmas. The results showed that "decentering" occurs as a procedural process in which the interaction between the narrative architecture of the game and the player, forces the latter to constant mediation.

Keywords: Video games; Intercultural Law; Proteus Effect; Game Design; Empathy;

1. INTRODUZIONE

I giochi sono spesso considerati uno strumento puramente orientato all'intrattenimento, ma esiste oggi un interesse crescente nello sfruttare il loro potere per cause prosociali. Una manifestazione di questo interesse è l'emergere di progetti di ricerca e organizzazioni dedicate allo sviluppo di risorse videoludiche. Recenti studi hanno dimostrato come i giochi sociali operano offrendo ambienti di apprendimento flessibili e realistici mitigando rischi associati al mondo reale (Facchino et al., 2025): *iThrive Sim* (Rivers & Bertoli, 2024) è un gioco sviluppato per supportare studenti nella comprensione di concetti civici e storici, sviluppando al contempo le loro competenze socio-emotive. Lo *status quaestionis* vede i videogiochi come particolarmente adatti a sostenere programmi educativi in cui la promozione dell'empatia è un obiettivo chiave. Ciò accade perché questi strumenti permettono ai giocatori di abitare i ruoli di altre persone in un modo univocamente immersivo (Belman & Flanagan 2010). Il concetto di Narrative Architecture di Henry Jenkins (2004) ha permesso di superare la dicotomia tra ludologi (focalizzati sulle meccaniche e sulle regole di gioco) e narratologi (interessati alla trama e allo storytelling). Oggi, infatti, il videogioco è inteso come spazio in cui la narrazione è incastonata nell'architettura del mondo e nelle sue regole, trasformando l'ambiente in un testo visivo che il giocatore deve decifrare muovendosi nello spazio (Naul & Liu 2020). Il compito del Narrative Designer è quindi quello di arricchire lo spazio disseminandolo di indizi visivi e strutturali che attendono di essere attivati dal giocatore: non si tratta di raccontare una storia, ma di progettare la possibilità che essa venga scoperta. Attraverso la spazialità, il videogioco può trasformare qualsiasi elemento narrativo in mezzo di trasmissione culturale e valoriale; ciò avviene perché nel videogioco gli elementi culturali sono oggetti fisici con cui è necessario interagire per proseguire. All'interno di questi spazi narrativi emerge la Gaming Religion: per abitare il mondo di gioco, l'utente deve accettarne i presupposti religiosi, compiendo rituali digitali che generano nel giocatore un senso di appartenenza e significato (Geraci 2012). Se questo approccio abitua i giocatori a muoversi tra sistemi di regole e valori diversi, il videogioco diventa il terreno ideale per sperimentare le sfide del Diritto

Interculturale. Esso nasce dalla necessità di passare dall'istituzione alla relazione, superando la rigidità delle norme giuridiche per venire a contatto con altre culture in modo concreto (Consorti, 2011). Il Diritto Interculturale, infatti, richiede un cambio di prospettiva: il "decentramento". In tal senso, i videogiochi consentono ai giocatori di assumere diverse identità e di essere esposti a differenti contesti (Stamou et al., 2026), costringendo a un'immersione normativa diversa da quella dell'utente. Alla luce di queste premesse teoriche, il contributo intende rispondere alla seguente domanda di ricerca: in che modo l'esperienza videoludica, e in particolare l'uso dell'Avatar, abilita quel processo di "decentramento" necessario al Diritto Interculturale, trasformando il giocatore da osservatore passivo a mediatore attivo tra sistemi valoriali diversi? L'ipotesi di fondo è che il "decentramento" venga abilitato dalla Retorica Procedurale dei videogiochi, perché costringe l'utente a performare attivamente la mediazione tra il proprio sistema di valori e le regole del software come condizione necessaria per l'avanzamento nell'esperienza.

2. STATO DELL'ARTE E METODOLOGIA

Se l'Effetto Proteo (Yee & Bailenson, 2007) descrive come la rappresentazione digitale modifichi il comportamento dell'utente, la Retorica Procedurale di Ian Bogost (2007; Ciaurriz Velasco, 2010) spiega come le regole del gioco persuadano attraverso l'azione. In generale, l'utente tende a conformarsi a ciò che il suo avatar rappresenta: osservandone l'aspetto, ne deduce le caratteristiche e finisce per comportarsi di conseguenza; questo fenomeno è definito come Effetto Proteo. Il termine deriva dal Dio mitologico greco Proteo, che possedeva il potere della metamorfosi al fine di evitare di rivelare la sua conoscenza del passato, del presente e del futuro (Yee et al., 2009). Sono state condotte alcune sperimentazioni al fine di dimostrare come tale effetto si trasferisca in situazioni sociali del mondo esterno: Nel *Money Sharing Task* (Yee et al., 2009), i partecipanti che utilizzavano Avatar più alti tendevano a essere più egoisti nelle trattative economiche rispetto a quelli con Avatar più bassi. Altre ricerche, come quella su *FearNot!* (Belman & Flanagan, 2010), hanno dimostrato come l'interazione con personaggi virtuali vittime di bullismo potesse aumentare l'empatia nei bambini. In questo caso, essa non nasceva dalla semplice osservazione, ma dalla responsabilità che il bambino sentiva nei confronti del personaggio virtuale. Tuttavia, l'effetto non è sempre positivo: uno studio comparativo tra *Papers, Please* e *The Westport Independent* (Szolin et al., 2023) ha evidenziato come l'assunzione di ruoli di controllo possa talvolta ridurre la sensibilità verso l'Altro, portando a comportamenti più cinici per conformarsi alle regole del sistema. Questo porta ad approfondire il ruolo dell'empatia nel Game Design che può essere utilizzata come mezzo per modellare un videogioco che ha l'obiettivo di sensibilizzare gli utenti (Belman & Flanagan, 2010). Ricerche recenti suggeriscono che l'efficacia di tali strumenti risieda nell'azione procedurale in ambienti immersivi, poiché hanno un impatto più persistente sulla morale dell'utente (Lorenzo & Okahata, 2026b). Affinché l'esperienza videoludica possa generare un'empatia efficace, è necessario seguire specifiche direttive strutturali. Innanzitutto, poiché i giocatori non adottano spontaneamente un atteggiamento empatico, questa deve essere sollecitata intenzionalmente fin dalle fasi iniziali del gioco. Inoltre, stimolare la sofferenza condivisa senza offrire strumenti pratici di risoluzione rischia di generare un dolore controproducente; pertanto, è cruciale fornire raccomandazioni operative che permettano all'utente di agire per migliorare il contesto rappresentato. Infine, tale processo deve fondarsi sull'evidenziazione delle somiglianze tra il giocatore e il gruppo target, mantenendo però un equilibrio delicato per non innescare meccanismi di evitamento difensivo di fronte a una vicinanza percepita come troppo minacciosa. Infine, la Retorica Procedurale, definita come l'arte di persuadere attraverso le rappresentazioni e interazioni, costringe l'utente a internalizzare le regole del sistema per poter avanzare, rendendo il videogioco uno strumento valido anche per la simulazione delle dinamiche proprie del Diritto Interculturale. In questa prospettiva, l'esperienza ludica diventa un esercizio di "decentramento", permettendo di superare la semplice analogia formale tra norme giuridiche e regole di gioco. Il software, infatti, non si limita solo a comunicare funzioni culturali, ma spinge l'utente a una negoziazione attiva tra il proprio ordinamento valoriale e le norme del gioco. Questo processo di "decentramento" trova il suo perno nell'Avatar: un ente¹ di mediazione tramite il quale il giocatore è obbligato a sospendere temporaneamente il proprio giudizio morale e normativo, appartenente al mondo reale, per adottare la logica giuridica ed etica imposta dal software. Coerentemente con questo impianto teorico, lo statuto metodologico del presente contributo si definisce come una analisi qualitativa di tipo procedurale. La ricerca applica una close reading procedurale a tre casi studio, utilizzando il framework MDA (Hunicke et al., 2004): un

¹ Treccani. (2026). Persona. In *Vocabolario Treccani on line*. <https://www.treccani.it/vocabolario/persona/> (cons. 09/02/2026)

approccio formale applicato al Game Design tramite il quale è possibile comprendere come le decisioni formali sull'architettura del gioco influenzino l'esperienza finale dell'utente. La fenomenologia suggerisce infatti che il significato dell'esperienza emerge proprio dall'interazione tra l'utente e i valori culturali incarnati nel sistema di regole (Mota et al., 2025).

L'acronimo rivela tre componenti distinte, ma legate tra di loro, sotto cui i videogiochi vengono analizzati:

- Meccaniche (Mechanics), che rappresentano l'insieme delle varie azioni, comportamenti e meccanismi di controllo resi disponibili all'utente nel contesto di gioco.
- Dinamiche (Dynamics), che descrivono il comportamento delle meccaniche che emergono nel momento in cui esse interagiscono con l'utente.
- Estetiche (Aesthetics), che descrivono le risposte emozionali del giocatore quando interagisce con il sistema di gioco.

Per la ricerca, l'Estetica è il punto di ingresso da cui le Dinamiche e le Meccaniche vengono decostruite; questo percorso a ritroso permette, infatti, di svelare la Retorica Procedurale dei giochi, ovvero come il sistema di regole obblighi effettivamente il giocatore al processo di "decentramento".

I giochi selezionati sono *The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*, *Papers, Please* e *Indika* in quanto le loro meccaniche di gioco permettono di indagare rispettivamente tre dimensioni del Diritto Interculturale:

- La dimensione antropologica dell'interdipendenza culturale, declinata come mediazione in condizioni di asimmetria. In *The Legend of Zelda*, l'avatar non può progredire senza integrare i poteri delle popolazioni che abitano il gioco, trasformando la cooperazione in una necessità strutturale per la sopravvivenza.
- La dimensione normativa del conflitto tra norme, ovvero la tensione tra diritto positivo e giustizia sostanziale. In *Papers, Please* la meccanica di gioco impone all'utente la rigida applicazione della norma burocratica, nonostante la presenza di situazioni in cui l'empatia emerge mettendo in difficoltà l'utente.
- La dimensione teologica della traduzione dei sistemi di valore, cioè come viene gestita la collisione tra sistemi normativi diversi. In *Indika*, la mediazione avviene tramite la comprensione di concetti universali declinati nei vari mondi, mettendo alla prova la capacità di discernimento del giocatore.

L'unità di analisi è l'interazione tra il giocatore e il sistema di regole a cui è sottoposto, ovvero come le regole influenzano il modo in cui il giocatore usa l'Avatar; ciò permette di indagare come l'esperienza videoludica possa abilitare il processo di "decentramento" richiesto dal Diritto Interculturale.

Per limitare l'arbitrarietà interpretativa, l'analisi dei giochi non si è basata sull'esperienza diretta dell'autore ma è stata integrata dall'osservazione non partecipante di gameplay su YouTube. Questa scelta metodologica permette di documentare le reazioni spontanee di utenti inconsapevoli alle sollecitazioni del software, fornendo evidenze empiriche utili per l'indagine.

3. ANALISI DEI CASI STUDIO

In *The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* il tema della diversità è centrale². È un videogioco sviluppato da Nintendo per Nintendo Switch rilasciato ufficialmente il 12 maggio 2023 come sequel diretto di *Breath of the Wild*. Il gioco inizia con una cutscene in cui la principessa Zelda e il suo cavaliere Link esplorano i sotterranei del castello di Hyrule per scoprire l'origine del "miasma", una sostanza tossica che ammalia gli abitanti del regno. Lungo il percorso, i murales narrano di un periodo oscuro in cui Ganondorf rubò una Gemma Segreta trasformandosi nel Re dei Demoni. Nelle profondità, i due protagonisti trovano il cadavere mummificato di Ganondorf sigillato dalla mano di Rauru, primo Re di Hyrule; al loro arrivo, la mummia si risveglia sprigionando un'ondata di miasma che frantuma la Spada Suprema di Link e consuma il suo braccio destro. Le vibrazioni provocate dal potere di Ganondorf generano un terremoto: il castello di Hyrule inizia a fluttuare nell'aria staccandosi dalle fondamenta, mentre il suolo sotto Zelda crolla e lei precipita nell'abisso. Link, invece, viene salvato dalla stessa mano spettrale che sigillava la mummia. Da questo momento il giocatore ha pieno controllo sull'Avatar per esplorare un mondo profondamente mutato (Gabby16bit, 2023).

Seguendo il vocabolario del framework MDA, il gioco soddisfa diverse risposte emotive nel giocatore:

- **Fantasy**, l'utente viene trasportato in un nuovo mondo abitato da figure immaginarie, vestendo i panni di Link. Nel gameplay di Gabby16bit (2023) al minuto 04:02, l'utente manifesta

² Baldetti, S. (2025, 17 maggio). Zelda costruisce ponti. Giochi Sacri. https://giochisacri.substack.com/p/zelda-costruisce-ponti?utm_source=publication-search (cons. 15/01/2026)

l'immedesimazione rivolgendosi a Link in prima persona: "Tutti questi cuori li avevo ottenuti per te Zelda, per dimostrarti il mio amore".

- **Discovery**, nonostante l'incipit narrativo, l'esplorazione è costante.
- **Narrative**: il gioco alterna l'azione a cutscenes che informano l'utente sul contesto, su risorse da trovare e raccogliere e su possibili nemici da sconfiggere durante l'esplorazione.
- **Challenge**, per ottenere uno dei poteri del braccio di Rauru, l'utente deve completare una sfida user-crafting. Nel gameplay (Gabby16bit, 2023, minuto 27:37), l'utente afferma: "E' una sfida ... Va bene, sono fatto per le sfide".
- **Fellowship**, questo aspetto emerge soprattutto nelle mini-sfide basate sullo scambio di aiuti tra Link e le comunità locali del regno di Hyrule. Al minuto 20:02 del gameplay di QuelTaleAle (2023, Ep. 12), Link interagisce con l'uccellino Momo al Borgo dei Rito: donandole della gelatina Chuchu bianca, ottiene nuove risorse (freccie x10) e informazioni per congelare i mostri.

Per analizzare la mediazione in condizioni di asimmetria, è stato identificato un sistema di feedback così strutturato:

- **Stato del sistema**, al minuto 01:12:00 del gameplay di QuelTaleAle (2023, Ep. 12) l'Avatar deve recuperare l'arco di Tulin da un mostro volante, ma l'utente si trova in uno stato di incompletezza funzionale poiché la distanza e le correnti d'aria rendono l'obiettivo irraggiungibile tramite le sole meccaniche di base.
- **Azione del giocatore**, per modificare lo stato del sistema, l'utente deve attivare intenzionalmente la meccanica della raffica di vento di Tulin mentre Link è in volo (meccanica della paravela di Link); questo mostra come l'azione del giocatore non è più individuale, ma mediato dalla cooperazione con l'alleato.
- **Feedback**, il correttore del sistema è costituito dall'interazione sinergica tra le meccaniche dei due personaggi, poiché il soffio di Tulin agisce come acceleratore che modifica il comportamento della paravela, generando un riscontro positivo immediato.

Questo ciclo genera la dinamica di **cooperazione necessaria**, resa esplicita nel gameplay di QuelTaleAle (2023, Ep. 14) al minuto 1:02:00 nello scambio di battute tra il padre di Tulin e il figlio: "Ragazzi ... ce l'avete fatta!" – "Sì! E ci siamo riusciti perché abbiamo lavorato tutti assieme!".

Successivamente, sono state individuate le meccaniche che supportano la dinamica di cooperazione:

- **Paravela di Link**, meccanica di navigazione aerea che si attiva premendo il tasto [A] "Vai!" del controller Nintendo Switch in prossimità di burroni o situazioni di volo assistito. Essa permette la planata ma richiede un supporto esterno per coprire grandi distanze orizzontali.
- **Raffica di Tulin**, meccanica attivabile in volo dall'utente tramite il tasto [A] "Folata"; l'input produce un flusso d'aria più potente che aiuta il volo dell'Avatar.

L'analisi di *The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* ha dimostrato come il "decentramento" avviene quando Link (un uomo della Terra) accetta l'impossibilità di imporre la propria natura fisica al mondo di gioco, trovandosi costretto a integrare le abilità dell'Altro (Tulin, un uomo-uccello) per proseguire con l'esperienza ludica. Sospendendo la propria autonomia per integrare le tecniche delle diverse popolazioni, l'utente sperimenta attivamente il passaggio dall'istituzione alla relazione.

Papers, Please è un videogioco sviluppato da Lucas Pope e pubblicato l'8 agosto 2013, inizialmente su Windows e MacOS e successivamente reso disponibile per altre piattaforme. Il titolo è ambientato nel paese fittizio di Arstotzka, nella città confine di Grestin Est, separata dalla vicina Kolechia. L'azione si svolge nel 1982, in seguito ad un conflitto sanguinoso durato sei anni che ha reso i rapporti diplomatici estremamente tesi e la situazione alla frontiera instabile³. Nel corso di 31 giornate lavorative, l'ispettore dell'immigrazione deve esaminare i documenti delle persone alla frontiera per scegliere chi potrà entrare e chi dovrà essere respinto. Alla fine di ogni giornata, il giocatore riceve uno stipendio basato esclusivamente sul numero di persone esaminate correttamente; questo denaro è vitale per pagare l'affitto, il riscaldamento e le medicine necessarie alla sopravvivenza della famiglia dell'ispettore.

Nel titolo di Lucas Pope sono stati individuati i seguenti modelli estetici:

- **Fantasy**, l'utente viene da subito inserito in un nuovo contesto nel quale deve ricoprire il ruolo di un ispettore sottomesso alle norme burocratiche del gioco. L'immedesimazione è immediata poiché

³ Università Cattolica del Sacro Cuore. (2024). *Papers, Please*. Atlante delle distopie mediali.

<https://ricerca.unicatt.it/uc/atlanteditopiemediali/it/atlante/asia-pacific/videogame/papers--please.html>

(cons. 09/02/2026)

al minuto 4:40, FaviJ (2018) esclama: "*Dai che tra tre minuti devo andare a casa, non posso stare qui tutto il giorno!*".

- **Sensation**, l'uso di una colonna sonora introduttiva cupa e di un italiano impoverito di articoli e preposizioni, la presenza dei comandi "Cammina al lavoro", "Dormi" e scritte come "Gloria ad Arstotzka", agiscono come stimoli sensoriali che spingono l'utente ad interiorizzare il proprio ruolo nell'apparato statale.
- **Narrative**, la trama è di tipo procedurale poiché evolve aumentando la difficoltà delle regole a cui l'utente deve sottostare. All'inizio, l'attività di controllo è limitata ai soli cittadini di Arstotzka e solo dopo, il gioco richiede anche la validazione di passaporti, cedolini d'entrata e permessi di soggiorno per gli stranieri. L'esperienza è anche intervallata dalla lettura di giornali che hanno lo scopo di fornire la cornice contestuale necessaria per legittimare la crescente severità delle procedure.

Per analizzare il conflitto tra la norma giuridica e la giustizia sostanziale, è stato isolato un caso osservabile nel gameplay di Gabby16bit (2016) dal minuto 11:11:

- **Stato del sistema**, il giocatore riceve una richiesta d'aiuto informale (una nota scritta) da una ragazza che teme di essere vittima di tratta da parte di Dari Ludum, un uomo che quel giorno è in attesa di essere ammesso ad Arstotzka. Poco dopo, l'utente si presenta allo sportello e i suoi documenti sono formalmente perfetti.
- **Azione del giocatore**, l'utente deve ora scegliere se approvare l'ingresso dell'uomo oppure negarglielo per proteggere la vittima, consapevole di commettere un errore burocratico che lo penalizzerà sullo stipendio. Al minuto 12:02 emerge nell'utente un conflitto interiore: "*Cosa fare? Cosa fare? Adesso ho paura e mi batte forte il cuore perché se vedo quel tizio devo prendere una scelta ... forse morale forse immorale ... non lo so*". Alla fine, il giocatore sceglie di aiutare la vittima rifiutandogli così l'ingresso nel Paese.
- **Feedback**, il sistema di gioco risponde con un ammonimento immediato nei confronti dell'utente (FaviJ 2018, minuto 25:00); questo riscontro rappresenta la volontà del gioco di riportare l'utente al suo ruolo di mero esecutore delle regole, sanzionando il decentramento etico del giocatore.

Il ciclo di feedback individuato genera la dinamica della **scelta tragica**, poiché la mediazione interculturale e l'empatia verso l'Altro sono costose.

Successivamente, sono state individuate le meccaniche a supporto di questa dinamica:

- **Timbro Rifiuta/Approva**, meccanica di azione primaria che l'utente utilizza per prendere una decisione, attivabile cliccando il tasto sinistro del mouse.
- **Ammonimento M.A.**, meccanica di feedback sanzionatorio che scatta quando l'azione del giocatore non rispetta le norme del software.
- **Gestione delle risorse**, questa meccanica lega l'esito dei turni lavorativi alla sopravvivenza dei familiari dell'utente poiché sa che il prezzo del suo "decentramento" morale ricade direttamente sul benessere del proprio nucleo familiare.

L'analisi di *Papers, Please* ha dapprima evidenziato che il giocatore viene assorbito dal ruolo burocratico, percependo la norma di Arstotzka come l'unico sistema valoriale possibile. Tuttavia, il "decentramento" avviene quando l'utente smette di essere un semplice esecutore, per dare priorità al sistema valoriale dell'Altro. Il passaggio dall'istituzione alla relazione avviene quando l'utente decide di disobbedire, accettando il costo economico della propria scelta. Questo passaggio riflette una maturazione del ragionamento morale: l'utente abbandona una logica basata sulla ricompensa immediata per accogliere principi morali e di giustizia, simulando la transizione verso stadi superiori di giudizio morale dei dilemmi narrativi complessi (Holl et al., 2020).

Indika è un videogioco sviluppato dallo studio Odd Meter e rilasciato il 17 maggio 2024 su PS5⁴.

Ambientato in una Russia alternativa del XIX secolo, il titolo segue le vicende della giovane suora Indika tormentata dalla voce del Diavolo. Il gioco si configura come un'opera di decostruzione religiosa⁵, le cui meccaniche smantellano il concetto di fede basato sulla ricompensa, creando una dissonanza cognitiva nel giocatore⁶ attraverso una "pedagogia dell'inutilità". Nel gioco, l'utente è invitato a compiere azioni devote che incrementano un contatore di "Punti Fede" visibile a schermo; tuttavia, questa accumulazione è

⁴ Sony Interactive Entertainment. (2024). *INDIKA*. PlayStation Store. <https://www.playstation.com/it-it/games/indika/> (cons. 28/01/2026)

⁵ Baldetti, S. (2025, 19 febbraio). Gaming con le suore. *Giochi Sacri*. <https://giochisacri.substack.com/p/gaming-con-le-suore> (cons. 15/01/2026)

⁶ Baldetti, S. (2025, 28 giugno). La fabbrica dei pixel. *Giochi Sacri*. <https://giochisacri.substack.com/p/la-fabbrica-dei-pixel> (cons. 15/01/2026)

semanticamente vuota perché i punti non sbloccano abilità, non migliorano le statistiche e non influenzano la narrazione. Questa inutilità viene esplicitata nel gameplay di Prizio (2024) al minuto 32:53, quando una schermata recita: "*Don't waste time collecting points. They are pointless.*".

In questo gioco sono stati individuati i seguenti modelli estetici:

- **Challenge**, all'utente viene chiesto di svolgere dei doveri, come prendere una cesta di verdure dal magazzino da consegnare a Suor Smaragda (Prizio, 2024, minuto 3:30), che permettono di progredire nella storia del gioco anche se l'accumulazione dei punti è inutile.
- **Discovery**, l'utente è inserito in una ambientazione da esplorare per trovare oggetti utili nel superamento delle prove; il giocatore è spesso guidato dalla voce della stessa Indika che suggerisce, ad esempio, la direzione corretta per proseguire nell'esperienza, come avviene al minuto 1:28:17 del Gameplay di Prizio (2024): "*The stairs are broken, we'll have to go through the mill.*".
- **Narrative**, l'esperienza videoludica è intervallata da cutscenes cronologiche e dialoghi in cui la storia viene rivelata progressivamente.

Per analizzare la traduzione di sistemi valoriali diversi, è stato individuato questo ciclo di feedback:

- **Stato del sistema**, dal minuto 1:27:50 il software pone l'utente di fronte ad un improvviso inseguimento da parte di un lupo gigante. In questo contesto, emergono tre punti di vista differenti sulla figura della bestia: per Ilya, compagno di viaggio di Indika, il lupo è un peccatore che merita di morire; Indika ribatte che solo gli umani possono peccare; il Diavolo poi interviene smontando entrambe le visioni, affermando che ciò che per l'uomo è peccato, in realtà è solo un impulso biologico condiviso da ogni specie.
- **Azione del giocatore**, l'utente attiva le meccaniche necessarie per eliminare il lupo e proseguire nell'esperienza assieme a Ilya, sospendendo temporaneamente ogni giudizio sui tre punti di vista.
- **Feedback**, il sistema risponde con la sopravvivenza dell'Avatar; tuttavia, l'esito positivo non convalida nessuno dei punti di vista proposti, ma conferma il sistema procedurale del software: davanti alle necessità, le spiegazioni religiose crollano.

Il ciclo di feedback individuato genera la dinamica della **traduzione di valori** nella quale sono state individuate le seguenti meccaniche:

- **Spostamento di oggetti**, l'utente trascina un barile con ruote, utilizzandolo come piattaforma per salire sull'ascensore di mattoni e superare così l'ostacolo architettonico.
- **Incastro meccanico**, l'utente deve individuare il perno corretto e raccoglierlo, così da inserirlo nell'incavo tra due componenti meccaniche; ciò garantisce la trasmissione della coppia motrice, attivando la rotazione della ruota.
- **Controllo dell'equilibrio**, il giocatore deve controllare l'equilibrio di Indika su superfici precarie per attirare l'attenzione del lupo e condurlo verso la ruota in movimento per eliminarlo.

L'analisi di *Indika* ha rivelato che il "decentramento" avviene quando l'utente è costretto a sospendere il proprio giudizio su tre punti di vista diversi per rispondere all'urgenza di sopravvivere nel gioco. Il passaggio dall'istituzione alla relazione avviene quando l'utente sceglie di seguire la logica procedurale del software per salvare la vita non solo a sé stesso, ma anche all'Altro (Ilya).

4. CONCLUSIONI

La presente indagine è l'inizio di un percorso di ricerca da approfondire, poiché ha dimostrato che l'esperienza videoludica abilita il "decentramento" richiesto nelle dimensioni antropologica, normativa e teologica del Diritto Interculturale. Attraverso la Retorica Procedurale emersa nell'analisi dei casi studio, il giocatore non si limita ad osservare la diversità, ma è costretto a performarla per sopravvivere nel sistema. Tuttavia, poiché la sola analisi dei gameplay non è sufficiente, le ricerche future dovranno coinvolgere un campione di utenti per verificare i risultati tramite sessioni di gioco e la compilazione di questionari. Tali studi dovranno anche analizzare la persistenza dell'Effetto Proteo nel lungo periodo e il rischio che la simulazione di ruoli negativi possa desensibilizzare l'utente anziché educarlo, esplorando come queste dinamiche mutino negli ambienti multiplayer, dove l'utente incontra diversità reali e non simulate.

RINGRAZIAMENTI

L'autore ringrazia la Professoressa Enrica Salvatori dell'Università di Pisa per il supporto e la guida. In conformità con i principi di trasparenza, si dichiara che sono stati utilizzati strumenti di Intelligenza

Artificiale Generativa (LLM) esclusivamente per il supporto nella revisione stilistica e nella sintesi dei testi originali dell'autore. L'ideazione, l'analisi critica e i contenuti scientifici sono opera originale dell'autore.

BIBLIOGRAFIA

- Belman, J., & Flanagan, M. (2010). Designing Games to Foster Empathy. *International Journal of Cognitive Technology*, 14(2), 11-21.
- Bogost, I. (2007). *Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames*. MIT Press.
- Ciaurriz Velasco, F. (2010). Persuasive Games. The Expressive Power of Videogames [Reseña]. *Comunicación: Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales*.
- Consorti, P. (2011). Per un diritto interculturale. In S. Gianfaldoni (A cura di), *Esperimenti interculturali. Prove d'autore* (pp. 9-12). Plus.
- Facchino, A. P., Marchetti, D., Colasanti, M., Fontanesi, L., & Verrocchio, M. C. (2025). The use of serious games for psychological education and training: a systematic review. *Frontiers in Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1511729>
- FavijTV. (2018, 2 febbraio). *PROVO PAPERS PLEASE per LA PRIMA VOLTA* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZdPnOeU7eE>
- Gabby16bit. (2016, 3 gennaio). *DANNATI TERRORISTI! - Papers, Please Ep.2* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=TrW5W1ALe98>
- Gabby16bit. (2023, maggio). *GIOCO DELL' ANNO. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom #1* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/sDOdCtX-PxI?si=FPJupQHAIGH7pCvT>
- Geraci, R. M. (2012). Theological Productions: The Role of Religion in Video Game Design. In A. L. Brackin & N. Guyot (A cura di), *Cultural Perspectives of Video Games: From Designer to Player* (pp. 101-114). Inter-Disciplinary Press.
- Holl, E., Bernard, S., & Melzer, A. (2020). Moral decision-making in video games: A focus group study on player perceptions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(3), 278-287. <https://doi.org/10.1002/hbe2.189>
- Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A formal approach to game design and game research. In *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI* (Vol. 4, No. 1, p. 1722).
- Jenkins, H. (2004). Game Design as Narrative Architecture. In P. Harrigan & N. Wardrip-Fruin (A cura di), *First Person: New Media as Story, Performance, and Game* (pp. 118-130). MIT Press.
- Lorenzo, S. B., & Okahata, L. (2026b). Empathy in action: cultivating altruism through immersive game experiences. *Frontiers in Virtual Reality*, 6. <https://doi.org/10.3389/frvir.2025.1716138>
- Mota, V. F., Duarte, E. F., Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas, & Colégio Técnico, Universidade Federal de Minas Gerais. (2025). Phenomenology and Digital Games: perspectives on why and directions on how. In *PhenoHCI'25: Phenomenological Concepts and Methods for HCI Research Workshop*. <https://ceur-ws.org/Vol-4131/paper3.pdf>
- Naul, E., & Liu, M. (2020). Why Story Matters: A Review of Narrative in Serious Games. *Journal of Educational Computing Research*, 58(3), 687-707.
- Prizio. (2024, 17 maggio). *INDIKA - Gameplay ITA - #1* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=bnOyO7VOxho>
- QuelTaleAle Games (2023, 23 maggio). *The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Gameplay ITA - 12 - IL VILLAGGIO DEI RITO* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rLIMqUaoD7w>
- QuelTaleAle Games (2023, 25 maggio). *The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Gameplay ITA - 14 - SFIDA BOSS TEMPIO DEL VENTO* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ds3VrGYeSYg>
- Rivers, S. E., & Bertoli, M. C. (2024). Using games to ignite teens' civic and social and emotional learning. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1322721>
- Stamou, S., Apostolakis, K. C., & Stephanidis, C. (2026). An Integrative review of empathy, attitude change, and historical consciousness in Games: Mapping Gaps and Opportunities in Game-Based Digital Heritage Research. *Heritage*, 9(1), 13. <https://doi.org/10.3390/heritage9010013>
- Szolin, K., Kocur, M., Soucek, R., & Tiede, K. (2023). Exploring the user-avatar relationship in videogames: A systematic review of the Proteus effect. *Human-Computer Interaction*, 38(5-6), 374-399. https://www.researchgate.net/publication/362616061_Exploring_the_user-avatar_relationship_in_videogames_A_systematic_review_of_the_Proteus_effect

Yee, N., Bailenson, J. N., & Ducheneaut, N. (2009). The Proteus Effect: Implications of Transformed Digital Self-Representation on Online and Offline Behavior. *Communication Research*, 36(2), 285-312.
<https://doi.org/10.1177/0093650208330254>